

СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ

MODERN OIL TRANSPORTATION EQUIPMENT

Алимбабаева З.Л.¹, Камилова Г.М.², Абдурахмонова М.Х.³

¹Филиал РГУ нефти и газа (НИУ)

имени И.М. Губкина в г. Ташкенте

^{1,2}Ташкентский Государственный Технический

Университет имени Ислама Каримова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5941127>

Аннотация: В данной работе рассматриваются инновационные технологии и современное оборудование, предназначенное для транспортировки и перевозки нефти. На сегодняшний день данная является очень актуальной, так как каждый год увеличивается количество нефти и газа которое необходимо транспортировать и перевозить с одной части света на другую. Данная работа посвящена инновационным методам транспортировки и перевозки нефти и газа.

Annotation: This paper discusses innovative technologies and modern equipment designed for the transportation and transportation of oil. To date, this is very relevant, since every year the amount of oil and gas that needs to be transported and transported from one part of the world to another increases. This work is devoted to innovative methods of transportation and transportation of oil and gas.

Ключевые слова: Комплекс, транспортировки и перевозки нефти, трубопроводы, резервуар, нефтепродукт, продукции нефтяных скважин, автоцистерны.

Keywords

Complex, transportation and transportation of oil, pipelines, tank, petroleum products, oil well products, tank trucks.

Нефтегазовая отрасль является двигателем прогресса и источником энергии 21 века, и она несомненно является одной из самых крупных в отраслей в нашей республике. В данной работе освещаются инновационные технологии, а также и оборудование транспортировки и перевозки нефти.

Транспортировка нефтепродуктов имеет следующие преимущества: невысокая стоимость перекачки; несущественные потери нефтепродуктов при перекачке; короткие сроки постройки; допустимость перекачки сразу нескольких сортов нефтепродуктов; бесперебойные поставки, не зависящие от климатических условий.

Новые типы нефтесборных трубопроводов выполняют сразу несколько задач, а именно транспортируют нефть внутри промысла (то есть обладают функцией транспортировки нефти начиная от замерных установок до узлов дополнительных работ дожимных насосных станций (ДНС)).

Газ в нефти существует в растворенном состоянии при абсолютном давлении упругого пара 20°C выше 0,2 МПа и находится в свободном состоянии. Регазифицированная нефть транспортируется по нефтепроводам на нефтяных месторождениях.

Системы для сбора и транспортировки продуктов из нефтяных и газовых скважин включают: отводные трубопроводы для сбора продуктов из скважин в измерительные устройства; трубопроводы для сбора нефти и газа для транспортировки товарной нефти.

Рассмотрим танкеры, которые перевозят нефтепродукты. Транспортировка нефтепродуктов - важный и опасный процесс. Для доставки нефтепродуктов используется специальный вид транспорта, отвечающий всем требованиям к перевозке легковоспламеняющихся веществ, - автоцистерны. Особенностью автоцистерн для нефтепродуктов является то, что автоцистерны оснащены нефтяными танкерами для перевозки нефтепродуктов.

Танкеры делятся на два типа:

1. Транспортировка-предназначена для транспортировки нефтепродуктов;

2. Заправка - необходима для транспортировки и дозаправки.

Эти автоцистерны отличаются только формой кузова и могут быть оснащены оборудованием для дозаправки, а могут и не быть. Полуприцепы, используемые для перевозки и дозаправки, были модифицированы для перевозки светлых и темных нефтепродуктов, которые нельзя перевозить в одном контейнере.

Автоцистерны, используемые для перевозки светлых нефтепродуктов (автоцистерны), предназначены для перевозки бензина, дизельного топлива и моторного масла. Бензин состоит из летучих и взрывоопасных частиц, поэтому бензовозы изготавливаются с учетом высоких требований пожарной безопасности. Конструкция нефтяных танкеров позволяет перевозить несколько видов топлива одновременно.

Автоцистерны, используемые для перевозки различных видов нефтепродуктов, предназначены для перевозки нефти, асфальта и мазута.

Темный нефтепродукт имеет довольно густую консистенцию и может замерзнуть при низких температурах, что усложнит процесс перекачки. Поэтому в большинстве случаев грузовики с асфальтобетонными цистернами оснащены специальной системой, способной нагревать груз до 250с, что позволяет перевозить нефтепродукты на большие расстояния. Танкеры, перевозящие нефтепродукты, изготавливаются из различных объемов стали, алюминия, нержавеющей стали или стекловолокна.

Танкеры из конструкционной стали используются для перевозки светлых нефтепродуктов. Это прочные машины, которые весят от 7 до 9 тонн и довольно большие. Объем таких резервуаров колеблется от 1500 до 50 000 литров.

Алюминиевые автоцистерны предназначены для перевозки топлива. Благодаря материалу он легче предыдущего типа, а вес машины составляет 5,7 тонны. Резервуар состоит из 5 отсеков общим объемом 36 000 литров.

Танкеры из нержавеющей стали используются для перевозки светлых нефтепродуктов. Вес конструкции составляет 6,5 тонны. Резервуар состоит из 4 отсеков общим объемом 34 000 литров.

Литература:

1. Солнцев Ю.П., Пряхин Е.И. Материаловедение: Учебник для вузов. Изд. 3-е.
2. Васильев Г Г: Трубопроводный транспорт нефти.2002.

References:

1. Solntsev Yu.P., Pryakhin E.I. Materials Science: Textbook for universities. Ed. 3rd revision And extra. - St. Petersburg: KHIMIZDAT, 2004. - 736 p.: ill.
2. Vasiliev G G: Pipeline transportation of oil 2002.

